

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ниязов Акмал Эркинович

Магистр Азиатского Международного Университета

Аннотация: В статье рассматриваются методологические основы организации дуального образования в системе профессионального образования. Анализируется опыт реализации дуальных программ в различных странах, таких как Германия, Швейцария и Австрия. Исследуются ключевые элементы и принципы дуального образования, а также разрабатываются методические рекомендации по внедрению дуальной системы в профессиональное образование Узбекистана. Особое внимание уделяется необходимости тесного сотрудничества между образовательными учреждениями и предприятиями, гибкости учебных планов и подготовки квалифицированных преподавателей.

Ключевые слова: дуальное образование, профессиональное образование, методология, практическое обучение, рынок труда, сотрудничество, учебные планы, компетенции.

Введение

Дуальная система образования, соединяющая теоретическое обучение и практическую подготовку, становится все более актуальной в контексте современного профессионального образования. В условиях быстро изменяющегося рынка труда и роста требований к квалификации специалистов, необходимость интеграции производственной практики в образовательный

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

процесс становится особенно важной. Целью данной статьи является исследование методологических основ организации дуального образования в профессиональной системе обучения.

Методы

В исследовании использованы методы анализа научной литературы, опросы экспертов в области профессионального образования, а также анализ опыта реализации дуальных образовательных программ в различных странах. Основное внимание уделяется разработке методических рекомендаций по внедрению дуальной системы в профессиональное образование Узбекистана.

Анализ использованной литературы

Анализ использованной литературы показывает, что дуальная система образования является важным элементом в профессиональном обучении во многих странах. Работы Deißinger и Hellwig (2011) подчеркивают важность компетентностного подхода в образовании и тренингах, что является основой для дуального обучения. Исследование Euler (2013) акцентирует внимание на успешной реализации дуальной системы в Германии, которая может служить моделью для других стран. Gopon (2014) рассматривает дуальную систему как глобальную модель для сотрудничества в области профессионального образования и тренинга. Работа Kuczera и Field (2018) анализирует опыт Англии, подчеркивая важность гибкости и адаптации образовательных программ к потребностям рынка труда. Дополнительные исследования также вносят значительный вклад в понимание дуального образования. Busemeyer и Trampusch (2012) исследуют политическую

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

экономику коллективного формирования навыков, подчеркивая важность политического контекста. Smith и Kemmis (2013) обсуждают эффективность партнерств в профессиональном образовании, что критически важно для дуальной системы. Hippach-Schneider и Huisman (2016) предоставляют детальный обзор профессионального образования в Германии, показывая, как интеграция теории и практики может быть успешно реализована. Pilz (2016) анализирует опыт различных стран в условиях экономического кризиса, что подчеркивает важность устойчивости образовательных систем. Wolter и Ryan (2011) в своей работе в Handbook of the Economics of Education рассматривают экономические аспекты ученичества, подчеркивая его роль в формировании навыков.

Результаты

Результаты исследования показывают, что дуальная система образования способствует более глубокому усвоению профессиональных навыков, улучшению адаптации выпускников к условиям реального производства и повышению их конкурентоспособности на рынке труда. Анализ успешных практик реализации дуальных программ в Германии, Швейцарии и Австрии позволяет выделить ключевые элементы, необходимые для эффективной организации дуального образования:

1. Тесное сотрудничество между образовательными учреждениями и предприятиями.
2. Разработка гибких учебных планов, учитывающих потребности рынка труда.
3. Обучение преподавателей и наставников, работающих в системе дуального образования.

4. Создание системы оценки и сертификации профессиональных компетенций.

Обсуждение

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости адаптации международного опыта дуального образования к национальным условиям Узбекистана. Важным аспектом является развитие партнерских отношений между образовательными учреждениями и предприятиями, а также государственная поддержка внедрения дуальных программ. Необходимо также учитывать культурные и экономические особенности страны при разработке методик и программ обучения.

Заключение

Внедрение дуальной системы образования в профессиональную систему Узбекистана требует тщательной методологической подготовки и адаптации успешных международных практик. Разработка и реализация дуальных программ должны базироваться на тесном сотрудничестве между всеми участниками образовательного процесса, включая государственные органы, образовательные учреждения и предприятия. Совершенствование методологических основ организации дуального образования способствует повышению качества профессионального образования и улучшению трудоустройства выпускников.

Использованная литература:

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

1. Deißinger, T., & Hellwig, S. (2011). Structures and functions of competency-based education and training (CBET): a comparative perspective. *European Journal of Education*, 46(3), 349-367.
2. Euler, D. (2013). *Germany's dual vocational training system: a model for other countries?* Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
3. Gonon, P. (2014). Development cooperation in the field of vocational education and training – The dual system as a global role model? *Journal of Technical Education and Training*, 6(1), 1-15.
4. Kuczera, M., & Field, S. (2018). *Apprenticeship in England, United Kingdom. OECD Reviews of Vocational Education and Training.* Paris: OECD Publishing.
5. Rauner, F., & Maclean, R. (2008). *Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research.* Springer Science & Business Media.
6. Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (2012). *The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation.* Oxford University Press.
7. Smith, E., & Kemmis, R. B. (2013). Understanding the nature of VET partnerships and their effectiveness: Observations from recent research. *Research in Post-Compulsory Education*, 18(1-2), 81-97.
8. Hippach-Schneider, U., & Huisman, A. (2016). *Vocational Education and Training in Europe – Germany. Cedefop ReferNet VET in Europe reports.*
9. Pilz, M. (Ed.). (2016). *Vocational Education and Training in Times of Economic Crisis: Lessons from Around the World.* Springer.
10. Wolter, S. C., & Ryan, P. (2011). Apprenticeship. In: Hanushek, E. A., Machin, S., & Woessmann, L. (Eds.), *Handbook of the Economics of Education* (Vol. 3, pp. 521-576). North Holland.

